

“QOBUSNOMA” ASARIDAGI OILA BOSHQARUVI VA SHAXSIY MUNOSABATLAR XUSUSIDA

Maratova Nilufar Laziz qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti talabasi

Ilmiy rahbar: **Mo‘minmirzo Xolmo‘minov Zokir o‘g‘li**

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada “Qobusnoma” asarining bugungi kundagi ahamiyati, unda bayon etilgan oila boshqaruvi, farzand tarbiyasi, ota-ona o‘rtasidagi munosabatlar, ta’lim tarbiya berish, jamiyat uchun kerakli shaxs sifatida kamolotga yetkazish kabi dolzarb masalalar xususidagi fikrlar bayon etilgan.

Annotation: The article describes the importance of the work "Nightmare" today, the current issues such as family management, child rearing, parent-parent relations, education, and development as a necessary person for society.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, ilm, farzand, ota-ona, hurmat, munosabat, oila, rahbar, notiqlik, jamiyat, shaxs, qadriyat.

Key words: education, knowledge, child, parents, respect, relationship, family, leader, public speaking, society, personality, value.

...Olim beamal bo‘limgay . Ilmni yaxshi o‘rgang‘il. Bilg‘on ilmingni yaxshi iboralar bilan bayon qilg‘il. Shundog‘ so‘zlarni aytg‘ilki o‘zing unga qodir bo‘lsang va senga ul so‘z yaxshi ma‘lum bo‘lsa.

Kaykovus

Kaykovus (XI) To‘liq ismi Unsurul Maoliy Kaykovus. U G‘arbiy Eron podshohi Shamsul Maoniy Qobusning nabirasi bo‘lgan. Kaykovus o‘z o‘g‘li Gilonga bag‘ishlab “Qobusnoma” asarini pand-nasihat ruhida yozib qoldiradi. Kaykovus otaning burchi yana o‘z farzandiga adab ham o‘rgatishda, deb ta’kidlaydi. U ilm, hunar va adabni farzandga meros qoldirish har bir otaning farzandi haqqini bajargani, deb hisoblaydi.

“O‘z farzanding sening haqingda qanday bo‘lishin tilasang, sen ham, ota-onang haqida shunday bo‘lg‘il, nedinkim, sening haqingda shundoq ish qilur, chunki odam mevaga, ota-ona daraxtga o‘xshaydur. Daraxtni har qancha yaxshi tarbiyat qilsang, mevasi shuncha yaxshiroq va shirinroq bo‘lur. Ota-onang izzat va hurmatni qancha ko‘p qilsang, ularning duosi shuncha tezroq mustajob bo‘lur” [1:36]

Darhaqiqat, har biror ota-ona farzandi sog‘lom bo‘lib voyaga yetishi, o‘qishi, hunar o‘rganishi, sportga qatnashi, ilm olishi uchun doim sa’y-harakatda bo‘lmog‘i lozim! Mamlakatimizda bozor munosabatlariga o‘tish jarayonida muayyan iqtisodiy

qiyinchiliklar bo‘lishi tabiiy. Yoshlar jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarni o‘zgacha qabul qilishlari, qiyinchiliklar vujudga kelganda ehtirolarga berilishlari, turli zararli g‘oyalar ta’sirlariga kirib ketishlari mumkin. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, yangi zamonga qadam qoyayotgan vaqtda yoshlar tarbiyasi ba’zi bir uzilishlar bo‘lishi mumkin. Agar oilada ota-onaning zehni, bilimi, tarbiyasi yuqori bo‘lsa, farzandda hech qanday muammolar vujudga kelmaydi. Ammo ba’zi oilalarda ota-onalar ko‘p xollarda bolalariga “yoshligimizda biz bundan og‘ir ishlarni bajarganmiz, sen bo‘lsang tayyorga ayyor bo‘lib o‘tiribsan” degan so‘zlarni ko‘p eshitamiz. Bolani doim qo‘rquvda, tazyiqda tutish juda noo‘rinli ishdir Bu asar ya’ni, “Qobusnoma” nafaqat o‘zining zamonasida balki hozirda ham ko‘plab yoshlarimizga ibrat bo‘lib kelmoqda. Hozirgi yosh avlod zamon bilan hamnafas yashab hurmat, oilada o‘zni qanday tutishi, ota-onasiga, qarindoshlar, yor-birodarlarga qanday munosabat, hurmat qilinishini unutib qo‘yishgan. Oiladek muqaddas dargohning ham o‘ziga muvofiq qonun va qoidalari mavjuddir. Oila jamiyatning quyi asosiy bo‘g‘inidir. U insonning hayotga kelishi, tarbiyalanishidagi asosiy makon Oila o‘z ichki munosabatlarga asoslanadi. Oilaning ichki munosabatlari qonun hujjatlariga, milliy va axloqiy qadriyatlarga asoslanadi. Oilaviy munosabatlar tabiiy, iqtisodiy, ma’naviy ehtiyojni qondirish zarurati yuzasidan vujudga keladi.

Har qanday jamiyatning mustahkamligi, rivoji oilaga bog‘liq. Chunki jamiyatda bo‘ladigan ijtimoiy munosabatlarning dastlabki elementi oilada vujudga keladi va shakllanadi. Oiladagi kattalarning bir-biri, bilan atrof-muhit, mol-mulkka bo‘lgan munosabati yoshlarning shu masalalarga munosabatini shakllanishi uchun o‘rnak bo‘ladi. Oiladagi tarbiyaning boshqa tarbiyalardan farqi, afzalligi tarbiya u yerda faqat o‘rgatish, o‘qitish, ta’kidlash, bilangina emas, barcha narsalarda katta yoshdagilarni kichik yoshlar uchun o‘rnak ko‘rsatishi orqali olib boriladi. Jamiyat oilalardan iborat ekan, o‘z-o‘zidan ma’lumki, jamiyat mustahkamligi oilaning mustahkamligiga bog‘liq va oilaning mustahkam bo‘lishidan jamiyat manfaatdor. Shuning uchun oilani har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va himoya qilishni jamiyat o‘z zimmasiga oladi. Jamiyat oilalarni qo‘llab-quvvatlashda, ularni muhofaza qilishda katta imkoniyatlarga ega davlat xizmatidan foydalaniladi.

Oilani qo‘qllab-quvvatlash, muhofaza qilish davlatning konstitutsiyaviy burchidir. Davlatning oilaga g‘amxo‘rligi qonun asosiga qurilgan bo‘lib, avvalo, Oila kodeksida belgilangan.

“Qobusnoma” asarida har xil holatlarda so‘zlashish usulini aytib o‘tadi. Agar inson shirinsuxan bo‘lsa, uning nutqini hamma e’tibor bilan tinglaydi. Og‘zaki nutq bilan yozma nutq bir-biridan ma’lum darajada farqlanadi. Ma’lumki, og‘zaki nutq yozma nutqqa nisbatan ancha qadimiydir. Buyuk qomusiy olim Aristotel aytganidek, “talaffuzdagi so‘zlar, aqliy tajribaning alomatlari bo‘lsa, yozuvdagi so‘zlar talaffuzdagi so‘zlarning belgilaridir”.

“Undoq eshitdimki, bir kecha Xorun ar-Rashid bir tush ko‘rdimkim, og‘zidin barcha tishlari to‘kulmish. Erta tong turib bir ta‘birchini chaqirib so‘radikim, “bu tushning ta‘biri nedur?”. Ta‘birchi dedi: “Ey amiralmo‘minin, sening oldingda barcha xesh, aqrabo va qarindoshlaring o‘lg‘sidur.” Bu so‘zlarni eshitgan shoh “menga bu kabi tahdidli so‘zlarni aytishga qanday jur‘at etding” deya u ta‘birchini o‘limga mahkum qiladi. Shundan so‘ng yana boshqa ta‘birchini chorlab unga ham tushini aytganda ta‘birchi “Ey amiralmo‘minin, sening umring barcha aqربولaringdin uzoq bo‘lur dedi. Bu so‘zlarni eshitgan shoh g‘azablanmay unga 1000 dirham pul hadya etdi” [4:56]

“Yaxshi so‘z ilonni inidan chiqaradi” deganlaridek kim shirinsuxan, har bir gapidan bol tomib turadigan insonning ishlari doimo a‘lo darajada bo‘ladi. Shirinso‘z bilan kasal, tuzalmas insonni ham hech bo‘masa umrini ozgina muddatga uzaytirishi mumkin. Shirinso‘zlik hozirgi kunda shifokorlarimizga juda ham kerak bo‘ladi chunki birgina so‘zi bilan bemor odamga umid bag‘ishlaydi. Agarda oila a‘zolar bir-biriga nisbatan shirin gapirsa bu oila juda ahil bo‘ladi. “So‘z dilning kaliti“ ,darhaqiqat, oila boshlig‘i ishdan siqilib yoki charchab kelganida uyda turmush o‘rtog‘i uni jahl bilan qarshi olsa, o‘rtada nizo chiqib, ajrashishgacha borishi mumkin. Bu kabi janjallarning tez bo‘lishi esa bolalarning psixologiyasiga juda yomon ta‘sir qilishi mumkin. Nutq madaniyatiga erishish uchun hamma vaqt aniq-tiniq, hovliqmasdan, muloyimlik va mayin ovoz bilan gapirishga xarakat qilish kerak. Xovliqib aytilgan so‘zga tushunish ham juda qiyin bo‘ladi, juda cho‘zib, sekin gapirish ham suhbatdoshni zeriktiradi. Talaffuz etilgan har bir so‘z, bo‘g‘in va tovush aniq va ravshan jaranglashi lozim. Juda nozlanib gapirish ham xunuk odat. Ona tilini sevgan odam buzmaydi. Ajnabiy so‘zlarning aniq ma‘nosini bilgan va ularni to‘g‘ri talaffuz eta oladigan kishi, agarda bu tushuncha, nom o‘zbek tilida bo‘lmasa, ularni o‘z nutqida ishlatishi mumkin. Xato gapirgan kishini mazax qilmaslik kerak.

“Agar sen podshohga nadimlik qilmoqchi bo‘lsang podshohning xizmatida nuqson qilmag‘il. Agar banogoh nuqson qilsang, o‘zingni nodonlikka solg‘il va ul nuqsonni bilmag‘ondek ko‘rgizg‘il, toki sening qasd bila qilg‘oningni podshoh bilmasin va bilmag‘oningga ishonsin. Xamisha podshohning g‘azabidin qo‘rqg‘il. Ikki narsani xargiz xor va yengil tutmag‘il: biri podshohning qahri, yana biri donishmandning pandi” [5:154].

Xalq bilan muloqot qilish, insonlar dardi, muammolarini samarali, tezkor hal qilishning sifat va mazmun jihatdan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Inson manfaatlarini ta‘minlash, odamlar bilan muloqot qilish, xalqning dard-u tashvishlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish va hal qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi prezidentining virtual va xalq qabulxonalari tashkil etildi. Bugungi oqilona siyosat natijasi o‘laroq, har bir fuqaro, ayniqsa, yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshiklari ochilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’uxati:

1. Кобуснома, Кайковус; С.Долимов, У. Долимов. Т.: “О’qituvchi” , 2011. 208 б
2. Qarang: “Tafakkur” jurnali, 2000 y, 2-son
3. “Firdavs ul- iqbol” M.Ogahiy, Sh.Munis. “Yosh avlod” , 2009. 380 b
4. Кобуснома, Кайковус; С.Долимов, У. Долимов. Т.: “О’qituvchi” , 2011. 208 б

